

پانل خورشیدی و ردیابی حداکثر نقطه توان (MPPT) جهت تثبیت ولتاژ شبکه

محمد رضا قدسی

گروه مهندسی برق، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، ایران
m.ghoodsy@yahoo.com

عباس شیری

گروه مهندسی برق، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، ایران
abbas_shiri@iust.ac.ir

چکیده

بحران جهانی انرژی از یک سو و آلودگی های محیط زیست از سوی دیگر باعث به وجود آمدن نگرانی مشترک جهانی شد. با توجه به این که تقاضای استفاده از انرژی الکتریکی به صورت مداوم در حال رشد است و سوخت های فسیلی در سال های آتی رو به اتمام می باشند، از این رو محققان به انرژی های تجدید پذیر رو آوردند. نظر به این که انرژی خورشیدی، منبع پاک انرژی به شمار می رود و در سراسر جهان در دسترس می باشد، به عنوان راه حل قابل قبول برای رهایی از این بن بست به کار گرفته شد. با توجه به این که تولید برق توسط فتوولتاییک (PV) به وسیله پانل خورشیدی صورت می گیرد و عملکرد آن ها به شدت تحت تاثیر تابش و دمای محیط است و بازده پانل ها پایین است، برای رسیدن به ماکزیمم نقطه توان و جذب حداکثر انرژی، ردیابی حداکثر نقطه توان (MPPT) یک فرآیند حیاتی گفته می شود. همچنین شبیه سازی یک نمونه پانل خورشیدی با سیستم های فتوولتاییک در نرم افزار Matlab با هدف تثبیت ولتاژ شبکه مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: سیستم های فتوولتاییک (PV)، انرژی خورشیدی، ردیابی حداکثر نقطه توان (MPPT)، پانل خورشیدی، تثبیت ولتاژ شبکه.

1. مقدمه

منابع تجدید پذیر در سال های اخیر به سرعت در حال رشد بوده است، در این میان انرژی خورشیدی یکی از منابع در دسترس و نوید بخش می باشد. پانل های خورشیدی با توجه به این که دارای ویژگی های غیر خطی هستند و بازده نسبتا پایینی دارند و قدرت خروجی آن ها به شدت تحت تاثیر شرایط محیطی است، به این منظور باید توسط روش هایی به حداکثر نقطه کار پانل ها دست یافت. با استفاده از تکنیک ردیابی حداکثر نقطه توان (MPPT) می توان به ماکزیمم نقطه توان (MPP) از سیستم فتوولتائیک (PV) رسید. افزایش پایداری شبکه و کاهش آلودگی های محیط زیست و کاهش هزینه های تغییرات آب و هوایی و ثابت نگه داشتن سوخت های فسیلی از عوامل تاثیر گذار این فرآیند محسوب می گردد (De Brito et al, 2013). طراحان جهت دستیابی به بهترین نتیجه، قبل از نصب سیستم فتوولتائیک (PV) نیاز به یک مدل دقیق جهت شبیه سازی دارند. مدلی که تمام شرایط استاندارد و عملیاتی را در نظر بگیرد. مدل سازی پانل های فتوولتائیک خورشیدی یکی از بخش های مهم در بحث الکترونیک قدرت می باشد، به گونه ای رفتار الکتریکی سیستم فتوولتائیک را می توان در ترکیب با این عناصر مورد بررسی قرار داد. در این مقاله یک مدل جامع و کاربردی از پانل های خورشیدی نیز ارائه شده است. این مدل میزان تابش و دما را به عنوان پارامترهای ورودی دریافت کرده و به عنوان خروجی بهترین و بهینه ترین حالت کارکرد پانل را بدست می آورد.

2. ادبیات پژوهش

1-2. مدل سازی سلول های فتوولتائیک

مدل مدار معادل یک سلول فتوولتائیک برای هدف شبیه سازی رفتار واقعی آن مورد نیاز است. یکی از این مدل های پیشنهاد شده در مقالات و کتاب ها استفاده از مدل نمایی دوگانه¹ است که در شکل 1 نمایش داده شده است. این مدل از فیزیک پیوند p-n استفاده می کند. یک سلول می تواند به عنوان یک منبع جریان DC به صورت موازی با دو دیود که سازوکار جریان های رها شده به علت دیفیوژن و بازترکیب بار را نشان می دهد، مدل شود. دو مقاومت R_p و R_s به ترتیب برای مدل سازی مقاومت های اتصالات و مقاومت داخلی سلول فتوولتائیک قرار داده شده اند. مقادیر این دو مقاومت را می توان از اندازه گیری یا روش برازش منحنی² بر روی منحنی مشخصه I-V سلول بدست آورد. کار انجام شده یک مثال از استفاده از تکنیک برازش منحنی برای تقریب R_p و R_s است (Gow and Manning, 1999).

شکل 1- مدل نمایی دوگانه برای سلول فتوولتائیک (Gow and Manning, 1999)

روابط بین جریان خروجی و ولتاژ ترمینال سلول فتوولتائیک به صورت زیر است:

$$I = I_{ph} - I_{D1} - I_{D2} - \frac{V + IR_s}{R_p}$$

$$I_{D1} = I_{01} \left[\exp\left(\frac{q(V + IR_s)}{akT}\right) - 1 \right]$$

$$I_{D2} = I_{02} \left[\exp\left(\frac{q(V + IR_s)}{akT}\right) - 1 \right]$$

(1)

که در این رابطه I_{ph} جریان نوری داخلی تولید شده توسط سلول، I_{D1} و I_{D2} جریان گذشته از D_1 و D_2 ، a ضریب ایده آل بودن دیودها و k ثابت بولتزمن ($1.3806503 \times 10^{-23} \text{ J/K}$) است. همچنین T دما سلول برحسب درجه کلوین است. q بار الکتریکی ($1.60217646 \times 10^{-19} \text{ C}$)، I_{01} و I_{02} به ترتیب جریان های اشباع معکوس هر دیود هستند. فرض کنیم که جریانی که از دیود D_2 به علت باز ترکیب بار می گذرد به اندازه ای کم است که می توان از آن چشم پوشی کرد. در نتیجه یک مدل ساده شده از سلول فتوولتائیک را می توان مانند شکل 2 نشان داد.

شکل 2- مدل ساده برای سلول فتوولتائیک (Gow and Manning , 1999)

این مدل یک مصالحه خوب بین دقت و پیچیدگی مدل است و در کارهای بسیاری استفاده شده است. در این مورد جریان I_{D2} را می توان از رابطه (1) حذف کرد و رابطه به شکل زیر ساده می شود (Bin, 2006).

$$I = I_{ph} - I_0 \left[\exp\left(\frac{q(V + IR_s)}{akT}\right) - 1 \right] - \frac{V + IR_s}{R_p}$$

(2)

واضح است که رابطه بین جریان خروجی و ولتاژ ترمینال سلول فتوولتائیک غیر خطی است که این به علت وجود عامل نمایی در معادله 1 و 2 است. وجود پیوند p-n نیمه هادی دلیل در پس این غیرخطی گری است. نتیجه یک مشخصه I-V منحصر به فرد برای سلول است به طوریکه جریان خروجی در یک بازه وسیعی از ولتاژها ثابت است تا اینکه به یک نقطه معین می رسد که به شکل نمایی افت می کند. مشخصه I-V یک پانل فتوولتائیک در شکل 3 نشان داده شده است. یک پانل فتوولتائیک حاصل اتصال چندین سلول فتوولتائیک به صورت سری برای افزایش ولتاژ خروجی است. مشخصه همان است جز اینکه تغییراتی در دامنه ولتاژ مدار باز بوجود می آید.

شکل 3- مشخصه I-V یک پانل فتوولتاییک (Gow and Manning , 1999)

رابطه مهم دیگر در سلول های فتوولتاییک مشخصه توان - ولتاژ است. حاصل ضرب جریان و ولتاژ در هر نقطه نشان دهنده این است که چه مقدار توان می توان به ازای تغییرات ولتاژ به دست آورد. رابطه بین توان - ولتاژ در شکل 4 نشان داده شده است. در ابتدا زمانیکه ولتاژ شروع به افزایش می کند توان نیز افزایش می یابد. در یک نقطه مشخص از منحنی که رسیدیم یعنی در بیشترین مقدار توان خروجی قابل دست یابی به این نقطه بیشینه نقطه توان¹ (MPP) گفته می شود. بعد از این نقطه توان شروع به افت می کند در حالی که ولتاژ افزایش می یابد تا اینکه این مقدار به یکباره به صفر می رسد. توان خروجی از یک سلول فتوولتاییک توسط دامنه مقاومت بار تحمیل می شود که در حالت بار ثابت با تقسیم ولتاژ سلول بر جریان بدست می آید. اگر امپدانس بار برابر با مقدار مورد نیاز برای استخراج توان بیشینه نباشد آنگاه امکان استفاده از یک مبدل DC حالت کلیدزنی برای تطبیق بین بار و سلول فتوولتاییک وجود دارد. فرایند تغییر ولتاژ ترمینال از خارج سلول برای بارهای مختلف به عنوان ردیابی نقطه توان بیشینه² (MPPT) شناخته می شود. تکنیک های مختلفی را می توان برای انجام این ردیابی استفاده کرد که در ادامه بررسی شده است.

شکل 4- مشخصه P-V یک پانل فتوولتاییک (Gow and Manning , 1999)

1Maximum Power Point

2Maximum Power Point Tracking

مشخصه سلول فتوولتائیک به یک سری عوامل بیرونی شامل دما و سطح تابش سلول خورشیدی وابسته است. برای جا دادن این اثرات در مدل، دو رابطه اضافی استفاده شده است. جریان خروجی با تابش خورشید و دما از طریق رابطه زیر تغییر می کند:

$$I = (I_n + K_I \Delta T) \frac{G}{G_n} \quad (3)$$

2-2. ردیابی ماکزیمم نقطه توان MPPT

ردیابی ماکزیمم نقطه توان (MPPT)، یک تکنیک برای متصل کردن اینورترها، شارژ کننده های باتری خورشیدی و وسایل مشابه، برای بدست آوردن حداکثر توان ممکن از یک یا چند پانل خورشیدی است. سلول های خورشیدی دارای یک رابطه پیچیده بین تابش خورشید، دما و مقاومت نهایی می باشند که یک رابطه غیر خطی به عنوان منحنی I-V شناخته شده را ایجاد می کند. هدف سیستم MPPT، نمونه برداری خروجی سلول های خورشیدی و اعمال مقاومت (بار) مناسب، برای بدست آوردن حداکثر توان برای هرگونه شرایط محیطی می باشد. در این روش، کنترل کننده، ولتاژ را توسط یک مقدار کوچک از آرایه تنظیم کرده و توان را اندازه می گیرد. در صورت افزایش توان، تنظیمات بیشتری در آن مسیر امتحان می شود تا جایی که توان دیگر افزایش نیابد. به این روش مشاهده و آشفته سازی (P&O) می گویند و با وجود اینکه این روش منجر به نوسانات توان در خروجی می شود، معمول ترین روش می باشد (Fraunhofer Institute, 2012).

2-3. سلول های خورشیدی

فتوولتائیک خورشیدی به سلول های نسل اول، دوم و سوم طبقه بندی شده اند که بر اساس تکنولوژی های مختلف استفاده می شوند. مواد استفاده شده در نیمه هادی ها نیز می توانند برای طبقه بندی سلول های خورشیدی، با فتوولتائیک سیلیکون دار استفاده شود. سلول های خورشیدی طبقه بندی شده نسل اول از نوع عمومی همان اصلی می باشند که در سال 1954 برای اولین بار در آزمایشگاه های کمپانی بل توسعه یافته اند که یک سل خورشیدی سیلیکونی با راندمان نسبتاً بالا ساخته شدند و از آن زمان به بعد بشر متوجه شد که می تواند انرژی تشعشعی خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل نمایند. در این سلول های خورشیدی از یک ویفر سیلیکون ضخیم به عنوان نیمه هادی استفاده می شود و به طور کلی می توان به دو سلول، تک کریستالی یا چند کریستالی تقسیم شوند. سلول های سیلیکونی تک کریستالی از یک سلول کریستال سیلیکون دار، با یک اتم ثابت تشکیل شده است که به صورت لایه لایه (ویفر) نشان داده می شود. بازده سیلیکون تک کریستالی خورشیدی حدود 18٪ است و با توجه به این که جریان بیشتری را از یک سطح مشخص تولید می کند، هزینه های ساخت این سلول ها بسیار بیشتر بوده است. بهترین بازده این سلول ها در آزمایشگاه 24/7٪ است (Badawy, 2013). عملکرد بالای سلول های تک سیلیکونی با توجه به قیمت و هزینه های آن بالاتر می آید که به همین دلیل سیلیکون یکی دیگر از مواد نیمه هادی مشترک است. پلی سیلیکن دارای شبکه بلوری متشکل از دانه های کریستال کوچکتر می باشد که به یکدیگر متصل هستند. در مرز بین دانه های کریستال یک منطقه بدون اتم، سطح بالاتری وجود دارد که ساختار این ناخالصی ها در کریستال می باشد. در مناطقی که در آن فتوولتائیک یافت می شود می تواند ترکیب آن ها باعث، کاهش بازده کلی سلول شود. اندازه سلول ها بر

بازده سلول تاثیر گذار می باشد ، اما اندازه های کوچکتر اجازه می دهد تا هزینه های تولید کمتر شود. اندازه دانه های نوع پلی سیلیکونی محدوده از 1 میکرون تا 10 سانتی متر می باشد. اندازه های کوچکتر در مقایسه با تک سیلیکونی بازده 16/5٪ است. یعنی اندازه سلول بر خروجی جریان اثر می گذارد، هر چه مساحت سلول بزرگ تر باشد جریان بیشتری تولید می کند (Glunz et al, 2012).

در سال 2013 سهم بازار در انواع مختلف پانل های خورشیدی در شکل (5) نشان داده شده است. پانل های کریستال های سیلیکونی تقریباً 90٪ از بازار را به خود اختصاص داده است. توزیع داخلی سهم بازار از سلولهای خورشیدی حدود 60٪ پلی سیلیکون و 40٪ مونوسیلیکون می باشد .

شکل 5 - سهم بازار برای انواع مختلف پانل های خورشیدی در سال 2013 (Tyagi et al, 2013)

نسل دوم از سلول های خورشیدی به طور کلی به سلول های خورشیدی فیلم لایه نازک که شامل، مس - ایندیم - گالیم - سلنید (CIGS) ، کادمیوم - تلورید (CdTe) و سیلیکون می باشد تشکیل شده است. هدف از سلول های خورشیدی لایه نازک کاهش هزینه های تولید با استفاده از یک لایه بسیار نازک از مواد نیمه هادی در مقایسه با ویفرهای قدیم سیلیکون دار می باشد. شکل (6) در نتیجه هر دو هزینه پایینی دارند و فرآیندهای تولید آن ها ساده می باشد.

شکل 6 - ضخامت نیمه هادی نمونه از انواع مختلف پانل های خورشیدی (Badawy, 2013)

در سال های اخیر رایج ترین نوع تکنولوژی تولید لایه های فیلم نازک می باشد. سیلیکون دی سلنید ایندیوم مس (CIGS) و کادمیوم تلوراید (CdTe) به عنوان مواد اولیه ساخته شده اند. به علت جذب بالای نور این مواد، ضخامت آن ها خیلی کمتر شده است که سهم بازار را در چند سال گذشته به خود اختصاص داده اند. کریستال مورد استفاده در نیمه هادی یک سیلیکون سلول های خورشیدی، دانه های بسیار کوچک دارند به طوری که تقریباً هیچ ساختار کلانی وجود ندارد (Fonash, 2010). این باعث می شود تولید آن ها ارزان تر گردد، اما بازده بهره وری آن نیز کاهش می یابد. در دسترس بودن مواد CIGS و CdTe تا حد زیادی توسط استخراج از معادن مس و روی به دست می آیند. همانطور که تقاضا برای سلول های خورشیدی CIGS و CdTe افزایش یافته است، بیشتر این محصولات از جمله مس و روی در مرحله بازیافت معدن بدست می آیند. در نتیجه کمبودی دیده نمی شود و به فراوانی در دسترس می باشند. این نوع سلول های خورشیدی در حال حاضر کمیاب می باشد. افزایش تولید آن ها باعث کاهش قیمت ها و بازده بالاتر به دلیل افزایش توسعه و تحقیق می شود (Badawy, 2013). از سال 2013 سلولهای خورشیدی فیلم نازک در حال تولید انبوه می باشد و همچنین بازده آن ها بین 11/5 تا 13/5٪ است. سلول های خورشیدی نسل سوم هنوز برای رسیدن به برنامه های کاربردی تجاری در تلاش هستند بر اساس فناوری نانو برای افزایش بهره وری و یا استفاده از ترکیبات آلی برای حل این مشکل استفاده شود. هنوز هم برنامه های گسترده برای این نوع سلول های خورشیدی در حال انجام می باشد و نیاز به زمان بیشتری دارد که در آینده مشخص خواهد شد. (Feist et al, 2010)

2-4. عوامل موثر بر پانل های خورشیدی

پانل های خورشیدی در آزمایشگاه ها با توجه به محیط های خارج و با استفاده از تجربیات و شرایط بیرونی و با شرایط آزمون استاندارد (STC)¹ تست می شوند. عوامل متعددی بر بازده پانل های خورشیدی مؤثر می باشد. بیشترین عوامل تاثیر گذار در تولید (سایه، پناهگاه باد، ذرات گرد و غبار و غیره) می باشند (Feist et al, 2010). چند عامل منطقه ای دیگر نیز وجود دارد که عبارتند از: تابش خورشید، دما و تغییرات در توزیع طیفی از نور خورشید و عامل دیگری که بر عملکرد پانل های خورشیدی مؤثر می باشد عمر پانل های خورشیدی است، که به شدت تحت تاثیر انتخاب مواد نیمه هادی ها می باشد (Mills et al, 2011). در طول زندگی خود، پانل های خورشیدی به دلیل تخریب هر دو ساختار کریستالی در نیمه رسانا و شیشه ای خود در معرض از دست دادن کارآمدی و کاهش راندمان و تخریب هستند (Branker et al, 2012). به طور کلی پوشش شیشه ای کمتر از 1 درصد در سال است که با صرف نظر از نوع سلول در حالی که، تخریب نیمه رسانا بزرگتر هم امکان پذیر می باشد و نرخ تخریب⁴ واقعی بین 0/3 تا 0/7٪ می باشد. انواع سیستم های خورشیدی (Solar Panel) بر دو دسته تعریف نموده اند: سیستم های خورشیدی بر اساس نحوه استفاده به دو دسته متصل به شبکه (On Grid) و مستقل از شبکه (Off Grid) تقسیم بندی می شوند. کاربرد دسته اول (On Grid) بیشتر در مناطق شهری و نزدیک به شبکه برق استفاده می شود. از مزایای آن کاهش مصرف برق بوده و می تواند نیاز به انرژی را تا حد قابل قبولی در ساعات روز برآورده کند. دسته دوم (Off Grid) بیشتر در مناطق دور از شهر یا دور از شبکه برق کاربرد داشته و به طور کاملاً مستقل در طول شبانه روز وظیفه تامین برق را بر عهده دارد. عوامل مهم و کلیدی در انتخاب پانل های خورشیدی بر اساس تعاریف می باشند. بازده (Efficiency) امروزه ماژول هایی با بازده 10 الی 18 درصد به صورت عملی در بازار وجود دارند. البته این مقادیر روز به روز در حال پیشرفت بوده و در نمونه های آزمایشگاهی تا کنون به مرز 42٪ نیز رسیده است. ولتاژ (Vmax) ماکزیمم ولتاژی است که یک ماژول خورشیدی قادر به تامین آن می باشد و عموماً در رنج 12، 24 و 48 در اختیار مصرف کننده قرار

1 Standard Testing Conditions

می گیرد. جریان (Imax) ماکزیمم جریان تولیدی یک ماژول خورشیدی بوده که در طراحی سیستم ها نقش تعیین کننده ای دارد. توان ماکزیمم (Pmax) حداکثر توانی است که یک ماژول خورشیدی قادر به تامین آن بوده است. این مقدار حاصل ضرب مقدار ولتاژ (در حالت مدار باز) در مقدار جریان (در حالت اتصال کوتاه) در ضربی به نام ضریب تامین می باشد.

2-5. پیشینه تحقیق

توسعه انرژی خورشیدی به بیش از 100 سال پیش برمی گردد. در روزهای اولیه، انرژی خورشیدی در درجه اول برای تولید بخار جهت حرکت ماشین آلات مورد استفاده قرار می گرفت اما اون چیزی نبود که در واقعیت کشف شده بود.⁵ هانری بکرل¹ توانست به وسیله اثر فتوولتائیک تبدیل نور خورشید را به انرژی برق خورشیدی انجام دهد. کشف هانری بکرل در سال 1893 به رهبری چارلز فریتس² توانست اولین سلول خورشیدی واقعی که توسط ورق های پوشش سلنیوم با یک لایه نازک از طلا تشکیل شده بود را اختراع نماید و این آغاز منجر شد که اکنون ما به پانل های خورشیدی دست بیابیم. راسل اوهل³، یک مخترع آمریکایی از کارکنان آزمایشگاه های بل بود که ثبت اولین سلول خورشیدی سیلیکونی جهان در سال 1941 توسط وی انجام شد. اختراع اوهل منجر به تولید اولین پانل های خورشیدی در سال 1954 توسط همان شرکت شد. پانل های خورشیدی اولین بار در ماهواره های فضایی به کارگیری شدند. حدود سال 1970 برای اکثر مردم، اولین پانل های خورشیدی که در زندگی آن ها راه پیدا نمود، احتمالاً در ماشین حساب ها خود جاسازی شده بود. امروزه پانل های خورشیدی و سیستم های خورشیدی به طور کامل در طیف وسیعی از برنامه های کاربردی استفاده می شود. با این حال هنوز، پانل های خورشیدی به شکل سلول های خورشیدی در ماشین حساب استفاده می شود. همچنین برای ارائه انرژی خورشیدی برای کل خانه ها و ساختمان های تجاری، کاربرد دارد (solar-panel, 2014).

3. روش تحقیق

3-1. منحنی قدرت I_V برای پانل های خورشیدی

یک فاکتور بسیار مهم برای تولید انرژی در پانل های خورشیدی ویژگی جریان و ولتاژ (I_V) آن می باشد. قدرت تولید شده توسط پانل های خورشیدی، جریان و ولتاژ نامی است. حداکثر مقدار جریان اتصال کوتاهی که در حین تولید رخ می دهد در آند و کاتد به صورت مستقیم و همزمان با یکدیگر رخ می دهد. به علت ارتباط مستقیم، دو ترمینال الکتریکی می تواند وجود داشته باشد که اختلاف پتانسیل الکتریکی یا ولتاژ آن صفر است. به طور مشابه حداکثر ولتاژی که در وضعیت مدار باز رخ می دهد، یعنی هیچ جریان بین این ترمینال های الکتریکی (آند و کاتد) دو قطب وجود ندارد. به منظور افزایش قدرت تولید، باید ولتاژ به حداکثر برسد، که وضعیت ایده آل باشد. تنها یک گام بی نهایت کوچک در به وجود آمدن جریان اتصال کوتاه می باشد در حالی که ولتاژ به همان اندازه به ولتاژ مدار باز نزدیک می شویم وضعیت پانل های خورشیدی، ایده آل است که یک منحنی I_V کاملاً صاف تا ولتاژ مدار باز می باشد که بلافاصله به صفر می رسد. از آنجا که هیچ موقع پانل خورشیدی واقعی،

1 Henri Becquerel

2 Charles Fritts

3 Russel Ohl

ایده آل نمی باشد، در حال حاضر با افزایش جریان، ولتاژ افزایش یافته و با پایین آمدن جریان، ولتاژ کاهش می یابد. چهار منحنی قدرت برای پانل های خورشیدی I-V در شکل (7) نشان داده شده است (Stion Corporation, 2014).

شکل 7 - منحنی قدرت I-V برای پانل های خورشیدی (Stion Corporation, 2014)

حداکثر مقدار توان بهینه ولتاژ و جریان در پانل خورشیدی به نام حداکثر نقطه توان (MPP) می باشد. توان نامی پانل های خورشیدی تولید شده در MPP در طول STC دیده می شود. برای هر پانل خورشیدی منحنی I-V و متناظر با منحنی P تغییرات دارد و عمدتاً به دلیل تغییرات در دما و تابش های خورشیدی، در طول عملیات در STC سلول ها هرگز بدون این عمل به کار نمی روند. برای پانل های خورشیدی با توجه به منحنی I-V و منحنی P، عمدتاً به دلیل تغییرات در دما و تابش خورشید تغییرات ایجاد می شود. ولتاژ مدار باز تولید شده توسط انواع مختلفی از پانل های خورشیدی تجاری در دسترس می باشد. در تابش های پایین جریان اتصال کوتاه به شدت تابش و نوع پانل وابسته می باشد. سلول های خورشیدی لایه نازک (CdTe, CIGS, سیلیکونی) نور کم به خوبی در کارایی دارند (Razykov, 2011). ابرها در یک طیف مختلف نور مستقیم خورشید تاثیر گذار هستند. معمولاً پانل های خورشیدی لایه نازک در هوای نیمه ابری بازده بالاتری دارند اما برای تولید توانی برابر پانل های بلوری سیلیکونی تقریباً به دو برابر فضا نیاز دارند. پانل های خورشیدی سیلیکونی کریستالی برای دریافت الکترون در بخشی از طیف خورشید در نور مستقیم خورشید، طراحی شده اند. درجه حرارت پانل های خورشیدی تحت تاثیر مقاومت داخلی سلول ها است و در نتیجه تغییر جریان و ولتاژ مطابق با قانون اهم در سلول ها می باشد. حداکثر توان با افزایش درجه حرارت سلول ها و گرم شدن آن ها کاهش می یابد و تخریب حرارتی رخ می دهد. تخریب حرارتی به طور معمول هنگامی رخ می دهد که پانل های خورشیدی در معرض دمای محیط بالا و سطح بالای تابش مستقیم خورشید قرار گیرند. در مناطق گرم ساخت تهویه، روشی موثر می باشد و سودمند است. در شرایط نور کم بازده پانل های خورشیدی، کاهش می یابد.

3-2. پانل های خورشیدی

پانل خورشیدی یا صفحه خورشیدی از مونتاژ سلول های خورشیدی به وجود می آید. از آن جا که یک صفحه خورشیدی مقداری خاص انرژی و آمپر تولید می کند، به همین دلیل قطعات و کارخانجات شامل چند صفحه خورشیدی هستند. کار پانل خورشیدی این است که صفحه های خورشیدی انرژی و نور خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند. صفحات خورشیدی،

از ترکیبات نیمه هادی ساخته می شوند که وظیفه آن ها تبدیل انرژی نورانی خورشید به انرژی الکتریکی می باشد. این صفحات با نام فتوولتائیک شناخته می شوند. در این مقاله یک نمونه پانل های خورشیدی مدل سازی شده است. مدل ریاضی این مطالعه توسط والکر¹ در سال 2001 گرفته شده است. می توان برای تعیین پارامترها یعنی برای یک درجه حرارت دلخواه، C° 75 قرار داده شود و تعداد سلول ها در هر ماژول به سادگی با شمارش تعداد سلول های پانل های واقعی تعیین می شود. برای هر مقدار درجه حرارت، مقدار تابش خورشیدی و ولتاژ خروجی ذکر شده است که در زمان اجرا و تعیین جریان خروجی با توجه به مدل، ساخته شده است. مقدار انتخابی از جدول مرجع (Stion Corporation, 2014) درخصوص کنترل یک منبع جریان سیستم های قدرت، شبیه سازی شده است و جهت تولید جریان فتوولتائیک توسط پانل های خورشیدی به صورت مستقیم خروجی که به نوبه خود به ورودی کنترل کننده شارژ خورشیدی متصل می باشد، وصل می شود. در شرایط فعلی جریان وابسته به ولتاژ و ولتاژ بستگی به جریان⁶ دارد. نرم افزار MATLAB قادر می باشد در شرایط کار عادی کار کند و سیستم کنترل کننده شارژ خورشیدی کار خود را انجام دهد. مدل شبیه سازی شده سیستم دارای دو ورودی و سه خروجی می باشد. دو ورودی شامل درجه حرارت برحسب درجه سانتیگراد و همچنین تابش خورشید می باشد که در آن تابش خورشید برابر 1000w/m^2 است و تنها توسط دستگاه تعیین می گردد. یکی از خروجی ها ولتاژ MPP می باشد که از جدول ارجاعی MPP به دست می آید و دو خروجی دیگر یک ترمینال مثبت و خروجی بعدی زمین سیستم می باشد. تمام زیر سیستم در شکل (8) نشان داده شده است (Stion Corporation, 2014).

شکل 8 - مدل شبیه سازی شده پانل های خورشیدی (Stion Corporation, 2014)

شکل 9- زیر سیستم مدل شبیه سازی شده پانل های خورشیدی (Stion Corporation, 2014)

خازن ورودی، 1 mF استفاده شده است که مقاومت معادل آن $0/02$ اهم می باشد و در جهت محدود کردن جریان های گذرا و ایجاد مدل ریاضی ایده آل استفاده شده است. ماسفت ها دارای یک مقاومت $0/1$ اهم و دیود $0/01$ اهم و مقاومت کمکی 100 کیلو اهم استفاده شده است که به طور پیش فرض، مقادیر به جز خازن کمکی که مقدارش بی نهایت است، صفر می باشند. دیود $D1$ دارای مقاومت تبدیل $0/001$ اهم و افت ولتاژ را حدود $0/8 \text{ V}$ افزایش می دهد و مقاومت کمکی 500 اهم و خازن کمکی 250 nF به عنوان مقادیر پیش فرض به کار می روند. خازن خروجی دارای یک خازن بزرگ 100 mF می باشد که خروجی را ثابت و تصحیح می کند و به عنوان یک فیلتر پیشرفته تر عمل می کند.

4. یافته ها

پانل های خورشیدی مورد استفاده در این مطالعه سلول های خورشیدی فیلم لایه نازک که شامل، مس - ایندیم - گالیم - سلنید (CIGS) هستند. پانل های دارای راندمان تبدیل در $12/4\%$ STC می باشند. قدرت نامی یک پانل در STC ، 135 وات است، اما در شرایط کار عادی این مقدار به علت تابش خورشید کمتر، کاهش یافته است. پانل های متصل در سری منبع انرژی خورشیدی مورد استفاده در سیستم نمونه، و در نتیجه مساحت کل $2/18$ متر مربع از سلول های خورشیدی است. ولتاژ نامی در MPP دو برابر از یک تک سلولی می باشد یعنی $88/6$ ولت بالاتر از ولتاژ سیستم ولتاژ DC می باشد. در حال حاضر جریان MPP $3/05$ آمپر است. سطح ولتاژ دقیق پانل های خورشیدی یک عامل کلیدی در سیستم کنترل شارژ خورشیدی تا 150 نمی باشد. زاویه پانل ها برای رسیدن به حداکثر تابش خورشیدی نیز از اهمیت کمتری برای سلول های خورشیدی لایه نازک نسبت به سلول های سیلیکونی سنتی مهم می باشد. مبدل استفاده شده در کنترلر شارژ خورشیدی به پانل های PV در یک طرف و سیستم DC در طرف دیگر متصل می شود. بین مبدل های خورشیدی و پانل های PV یک

سوئیچ که کنترل جریان برق از پانل های خورشیدی به بقیه سیستم می باشد را انجام می دهد که نشان دهنده عملکرد قابل قبول مدل شبیه سازی شده می باشد.

جدول 1- داده های پانل خورشیدی شبیه سازی شده (Stion Corporation, 2014)

توان نامی	85 W	Nominal Power (P _{MAX})
ولتاژ عملکرد	17/12 V	Optimum Operating Voltage(V _{mp})
جریان عملکرد	4/95 A	Optimum Operating Current (I _{mp})
ولتاژ مدار باز (حداکثر ولتاژ)	22/2 V	Open Circuit Voltage (V _{oc})
جریان اتصال کوتاه (حداکثر جریان)	5/45 A	Short circuit (I _{sc})
تعداد سلول	12(3×4)	Cell Arrangement

شکل 10 - پاسخ ولتاژ DC خروجی پانل خورشیدی از سیستم نمونه

همانطور که از شکل (10) مشاهده شد پاسخ ولتاژ DC پانل خورشیدی طبق جدول شماره (1) می باشد که از 6 پانل 85 واتی تشکیل شده است که مجموع توان خروجی آن ها 510 وات است. نوسان ولتاژ ابتدا از صفر شروع شده است و از 0/1 ثانیه رو به افزایش نموده و در 0/38 ثانیه به 270 ولت می رسد و بعد افت می کند و به 30 ولت و سپس به 160 ولت رسیده که مجددا در 0/62 ثانیه به 70 ولت کاهش یافته و بعد از این که از 6/3 ثانیه تا 1 ثانیه در ولتاژ 110 ولت ثابت می گردد. آخرین افت ولتاژ خود را انجام داده و در نهایت از 1 ثانیه به بعد روی 75 ولت ثابت می شود. پس راندمان پانل خورشیدی افزایش یافته است و ولتاژ خروجی بدون نوسان و با کیفیت مطلوب به دست مصرف کننده خواهد رسید. در این شکل اثر تابش خورشید و میزان درجه حرارت آن بسیار تاثیرگذار می باشد.

5. نتیجه گیری

در این مقاله یکی از مدل های شبیه سازی یک پانل خورشیدی بررسی شده است. شبیه سازی ها در محیط MATLAB انجام شده است. نتایج بیان گر این واقعیت می باشد که ولتاژ خروجی پانل خورشیدی بدون نوسان و با کیفیت مطلوب به دست مصرف کننده خواهد رسید و همچنین سیستم ردیابی حداکثر نقطه توان (MPPT)، قادر می باشد حداکثر نقطه ماکزیمم نقطه توان (MPP) را به بهترین حالت ممکن تشخیص دهد که بسیار کاربردی می باشد، زیرا بازده پانل خورشیدی افزایش یافته و سیستم پایدارتر می شود و همچنین آلودگی ها کاهش یافته و سوخت های فسیلی از جمله زغال سنگ، نفت و گاز و غیره به پایین ترین سطح خویش رسیده است و در نهایت ولتاژ شبکه تثبیت می گردد.

مراجع

- De Brito, M.A. Gomes, Galotto Luigi, Poltronieri Leonardo, E Melo Guilherme de Azevedo Melo, Canesin carlos Alberto. (2013). **Evaluation of the Main MPPT Techniques for Photovoltaic Applications**. IEEE Transaction on Industrial Electronics, vol. 60, no. 3.
- Gow, J. A., Manning, C. (1999). **Development of a photovoltaic array model for use in power-electronics simulation studies**. in Proc. IEE Electric power applications, vol. 146, no. 2, pp.193-200.
- US Department of Energy (DOE). (2010). Solar Energy Technologies Program. [Online]. Available: http://www1.eere.energy.gov/solar/pv_devices.html
- Bin Wu, High-Power Converters and AC Drives. (2006). John Wiley & Sons.
- FRAUNHOFER INSTITUTE (2012). **Photovoltaics Report**. Germany: Fraunhofer Institute.
- Badawy, W. A. (2013). **A review on solar cells from Si-single crystals to porous materials and quantum dots**. Journal of Advanced Research.
- Glunz, S. W., Preu, R., Biro, D., SAYIGH, A. (2012). **Crystalline Silicon Solar Cells: State-of-the-Art and Future Developments**. Comprehensive Renewable Energy, Oxford, Elsevier.
- Tyagi, V. V., Rahim, N. A., RAHIM, N. A., SELVARAJ, J. A. L. (2013). **Progress in solar pv technology: Research and achievement. Renewable and Sustainable**. Energy Reviews, 20, 443-461.
- Fonash, S. J. (2010). **Solar Cell Device Physics**. Boston, Academic Press.
- Wenham, S. R. (2007). **Applied Photovoltaics**. UK, Earthscan.
- Feist, R., Mills, M., Rozeveld, S., Wood, C., Thompson, K. (2010), **Thermal degradation and light capture performance of CuInGaSe₂ (CIGS) and c-Si photovoltaic devices**. Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), 35th IEEE, 3411-3416.
- Mills, M., Feist, R., Thompson, K., Ramesh, N. (2011). **Comparison of solar cell device thermal degradation and low-irradiance performance**. Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), 37th IEEE, 002301-002304.
- Branker, K., Pathak, M. J. M., Pearce, J. M. (2011). **A review of solar photovoltaic leveled cost of electricity**. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15, 4470-4482.
- US solar-panel (DOE). (2014). solar-panel. [Online]. Available: <http://www.mrsolar.com/what-is-a-solar-panel/&prev=search>
- Stion Corporation, (2013). **Solar Modules Datasheet**. Stion STO, 135-150.
- Razzykov, T. M., Ferekides, C. S., Morel, D., Stefankos, E., Ullal, H. S., Upadhyaya, H. M. (2011). **Solar photovoltaic electricity: Current status and future prospects**. Solar Energy, 85, 1580-1608.